

Олександр ТИМОЩУК

*кандидат педагогічних наук,
здобувач ступеня доктора наук
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Рівненський державний гуманітарний університет
м. Рівне, Україна*

ФОРМУВАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ: РОЛЬ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ МЕТОДІВ ПІЗНАННЯ

Анотація. У сучасному світі проблема радіаційної безпеки стає все більш актуальною через зростання техногенних аварій та загрозу тероризму. Ця стаття розглядає роль природничо-наукових методів у формуванні радіаційної грамотності. Вона висвітлює важливість знань про радіацію, вплив її на людину та оточуюче середовище, а також навичок безпечної поведінки. Природничо-наукові методи, такі як експерименти та дослідження, відіграють ключову роль у цьому процесі. Автор розглядає практичне застосування таких методів у навчальних програмах та закликає до їх інтеграції на різних рівнях освіти для підвищення рівня радіаційної грамотності.

Ключові слова. радіаційна безпека, природничо-наукові методи, радіаційна грамотність, безпека життєдіяльності.

Abstract. In the modern world, radiation safety is becoming increasingly relevant due to technological accidents and terrorism threats. This article examines the role of natural science methods in forming radiation literacy. It highlights the importance of knowledge about radiation, its impact on humans and the environment, and skills for safe behavior. Natural science methods such as experiments and research play a crucial role in this process. The article discusses the practical applications of these methods in educational programs and advocates for their integration at various levels of education to enhance radiation literacy.

Keywords: radiation safety, natural science methods, radiation literacy, life safety.

Постановка проблеми та її актуальність. У сучасному світі проблема радіаційної безпеки є надзвичайно актуальною та надважливою з огляду на світові глобалізаційно-технологічні та військово-політичні зміни. Зростання числа техногенних аварій, поширення радіоактивних речовин й загроза тероризму роблять знання про радіацію та її вплив на організм людини життєво необхідними. Існує низка вітчизняних досліджень, присвячених проблемам формування радіаційної грамотності. Р. Андрійчук та Р. Васильєва вивчали проблеми формування безпечної поведінки школярів у зоні радіаційного забруднення [1, с. 17]. Л. Величко займалася питаннями формування хімічної компетентності, а саме її інтеграцією з компетентностями з безпеки життєдіяльності в контексті радіаційної гігієни [2, с. 246]. В. Заплатинський та ін. декларують, що: «набуття компетентностей з радіаційної безпеки є одним з важливих завдань під час війни та у мирний час» [3, с. 65]. Проте більшість з цих досліджень зосереджені на вивченні психолого-педагогічних аспектів цієї проблеми. Недостатньо уваги приділяється ролі природничо-наукових методів пізнання у формуванні радіаційної грамотності.

Основна **ціль** публікації – розкриття ролі природничо-наукових методів пізнання у формуванні радіаційної грамотності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Радіаційна грамотність – це система знань, умінь та навичок, необхідних для розуміння природи радіації, її впливу на організм людини та навколишнє середовище, а також для безпечної поведінки в умовах радіаційної небезпеки. Радіаційна грамотність тісно пов'язана з науковою грамотністю, про що свідчать дослідження грецьких і турецьких педагогів G. Tsaparlis, S. Hartzavalos і C. Nakiboğlu. Дослідження показало, що в середньому близько 20% грецьких і 11% турецьких студентів мали об'єктивні знання про ядерну науку [4, с. 1990]. Ці висновки невтішні, але їх слід розглядати у світлі обмеженого охоплення або повної відсутності відповідного навчального матеріалу та низького рівня громадянської наукової грамотності грецьких і турецьких школярів.

Цікавим у контексті нашого дослідження є доробок турецьких вчених C. Nakiboğlu і Ü. Ölmez. У цій праці було досліджено, як учні середньої школи сприймають радіоактивність і радіацію. Крім того, було визначено взаємозв'язок між сприйняттям радіаційних знань та природничо-науковим уявленням учнів про них [5]. Природничо-наукові основи формування уявлень про радіаційні ризики в складі екологічної мислення школярів репрезентують особливу ефективність [6, с. 425].

Природничо-наукові методи пізнання відіграють ключову роль у формуванні радіаційної грамотності. Вони дозволяють:

1. Отримати знання про природу радіації та її вплив на організм людини.
2. Розвинути вміння досліджувати радіоактивні явища та процеси.
3. Сформуванати навички безпечної поведінки в умовах радіаційної небезпеки.

Для використання природничо-наукових методів доцільно організовувати заняття експериментального характеру, наприклад, визначення радіоактивного фону. Учні за допомогою радіометра вимірюють радіоактивний фон у різних місцях шкільного приміщення або на вулиці. Це дозволяє сформуванати усвідомлення про норми радіаційного фону, його регламентовані показники, а також використання засобів радіометричного контролю. Або ж вивчення властивостей радіоактивного випромінювання. Учні досліджують властивості альфа-, бета- та гамма-променів за допомогою різних методів (наприклад, поглинання випромінювання різними матеріалами). Такий підхід сприятиме усвідомленню учнів щодо способів захисту організму людини від шкідливого впливу різних типів іонізуючого випромінювання, його вплив на забруднення води або харчових продуктів.

Використання природничо-наукових методів пізнання у процесі формування радіаційної грамотності вбачаємо у таких напрямках:

1. Використання спостережень та дослідів для вивчення радіоактивних явищ та процесів.
2. Застосування демонстрацій та лабораторних робіт для демонстрації дії радіації на різні об'єкти.
3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для отримання та обробки інформації про радіацію.
4. Організація зустрічей з фахівцями з радіаційної безпеки.

У межах такого підходу природничо-наукові методи пізнання, такі як спостереження, експеримент, моделювання, дають можливість отримати ґрунтовні знання про радіацію та її властивості; вивчити закономірності радіоактивного розпаду та впливу радіації на

організм людини; оцінити ризики, пов'язані з радіацією; навчитися безпечно діяти в умовах радіаційної небезпеки.

Важливо використовувати природничо-наукові методи пізнання не лише на уроках фізики, хімії, біології, але й в інших предметах, наприклад, географії, екології, основі здоров'я. Зазначені методи доцільно впроваджувати в освітні програми й стандарти не лише загальноосвітніх закладів, а й закладів вищої та професійної освіти. Зокрема, їх доцільно використовувати при підготовці майбутніх вчителів середньої школи, оскільки від ефективності їхньої просвітницької діяльності залежатиме рівень радіаційної грамотності і культури населення нашої країни.

Висновки. Використання природничо-наукових методів пізнання сприятиме формуванню у населення України ґрунтовних знань про радіацію та її властивості, а також умінь безпечно діяти в умовах радіаційної небезпеки. Водночас, їхня інтеграція в освітні програми та стандарти всіх освітніх рівнів сприятиме формуванню належного рівня радіаційної грамотності населення України.

Список використаних джерел

1. Андрійчук, Р. Г., & Васильєва, Р. Ю. (2008). Підготовка майбутніх вчителів до формування безпечної поведінки школярів в зоні радіаційного контролю. *Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України*, (1–2), 14–18.
2. Петрівна, В. Л. (2022, July). Хімічна компетентність і безпека життєдіяльності учня в умовах воєнного стану. In *The 13 th International scientific and practical conference "Science, innovations and education: problems and prospects"*(July 28–30, 2022, Tokyo, Japan) (p. 246). CPN Publishing Group.
3. Заплатинський, В. М., Уряднікова, І. В., & Чеберячко, Л. М. (2023). Освіта з питань радіаційної безпеки в умовах війни. У: *Актуальні проблеми та перспективи розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту: мат-ли V Всеукр. наук.-практ. конф.*, (с. 63–65). Одеса: ОДАБА.
4. Tsaparlis, G., Hartzavalos, S., & Nakiboğlu, C. (2013). Students' knowledge of nuclear science and its connection with civic scientific literacy in two European contexts: The case of newspaper articles. *Science & Education*, 22, 1963–1991.
5. Nakiboğlu, C., & Ölmez, Ü. (2021, March). Exploring 12th-grade students' perceptions of radioactivity and radiation, and the relationship with their creative comparisons. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2330, No. 1). AIP Publishing.
6. Narbutaev, H. B. (2021). Natural inter subjects formation of ecological thinking in school pupils. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(9), 419–426.